

Журнал **РОССИЙСКОГО ПРАВА**

- Привлечение в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов
- Электронные аукционы по размещению государственных заказов
- Правовая природа хозяйственного ведения и оперативного управления
- Коммерческая медиация: опыт зарубежных стран

Правовая природа хозяйственного ведения и оперативного управления

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Постановка вопроса о правовой природе того или иного явления объясняется необходимостью определить его место в правовой системе. Зачастую сам факт возникновения такого вопроса свидетельствует об отсутствии определенности в том, к какой из устоявшихся в законодательстве или правовой доктрине классификационных групп (прав, конструкций, моделей и т. п.) можно отнести данное явление. Оценка юридической природы хозяйственного ведения и оперативного управления отличается особой сложностью в силу действия ряда факторов, характерных для отечественного правового порядка.

Во-первых, в российском законодательстве отсутствуют признаки вещных прав, а система вещных прав включает различные по своему содержанию элементы. По этой причине постановка вопроса о вещном или, наоборот, обязательственном характере права хозяйственного ведения и права оперативного управления автоматически предполагает необходимость ответа на более общий вопрос: что такое «вещные права»?

Во-вторых, оперативное управление предполагает существование не только прав, но и обязанностей у юридического лица — несобственника, и об этом упоминалось еще в

советский период¹. Как следствие, правомерна постановка вопроса о неотождественности категорий «оперативное управление» и «право оперативного управления».

В-третьих, отношения, складывающиеся по поводу имущества учреждений и унитарных предприятий, почти всегда включают таких участников, как органы публичной власти либо публичные образования. Незначительное число норм отечественного гражданского законодательства, относящихся к публичным образованиям, и одновременно создание особого «привилегированного» положения юридических лиц, образованных государством или муниципальными образованиями, делают анализ оперативного управления и хозяйственного ведения на основе норм только гражданского законодательства непродуктивным. Здесь следует рассмотреть также нормы бюджетного законодательства, практику их толкования и применения.

Само по себе обращение к вопросу о правовой природе хозяйственного ведения и оперативного управления обусловлено причинами как экономического, так и юридико-технического порядка. Анализ Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации²

¹ См.: Из тезисов Б. И. Пугинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 25.

² Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.

показывает, что отказ от юридических лиц — несобственников — вопрос будущего. Необходимость сохранения в отечественной правовой системе хозяйствующих субъектов, существенно ограниченных в распоряжении имуществом государства и муниципальных образований, с одной стороны, и непригодность самих публичных образований к активному участию в обязательственных отношениях, с другой стороны, объясняют, почему нужно сохранить по крайней мере оперативное управление. При этом заявленная в названной Концепции идея о необходимости дальнейшей гармонизации гражданского закона, ставится под сомнение самим фактом последующего отнесения в ней оперативного управления к числу вещных прав.

Рассмотрим конструкцию права хозяйственного ведения и права оперативного управления с позиции *постулатов римского частного права*.

Канонов, сформулированных применительно к вещным правам, в римском частном праве мы найти не сможем, поскольку деление субъективных прав на вещные и обязательственные относится к более позднему периоду³. В связи с этим возникает вопрос: какие правила, выработанные римскими юристами, можно отнести к хозяйственному ведению и оперативному управлению как правовому феномену или, наоборот, противопоставить им?

Основания приобретения права собственности принято делить на первоначальные и производные, о таком делении И. Б. Новицкий писал: «Практическое значение различия первоначальных и производных способов приобретения вытекает из то-

го, что поскольку при производном способе право передается одним собственником другому, получает применение правило «никто не может передать другому большее право, чем то, которое имеет он сам»⁴. В рамках приведенного римского правового постулата, сформулированного Ульпианом, — *nemo plus juris ad aliènum (in alium) transferre potest quam ipse habet*⁵ — положение современных учреждений и унитарных предприятий не укладывается.

При отчуждении имущества, закрепленного за юридическим лицом, не являющимся собственником, у приобретателя возникает право, большее по содержанию, чем у лица, осуществившего отчуждение. Например, в договоре купли-продажи между унитарным предприятием (продавцом) и гражданином (покупателем) вещные права приобретателя становятся иными и по названию, и по содержанию по сравнению с теми, которые были у продавца. Лицо, наделенное ограниченным вещным правом, передает имущество в собственность гражданина.

Возможность отчуждать имущество от своего имени, но в собственность иных лиц, для учреждений и унитарных предприятий делает их положение в отношениях с собственником близким к положению комиссионера в отношениях с комитентом. Комиссионер, действуя от своего имени, но не будучи собственником, может способствовать образованию права собственности у иного лица в отношениях за пределами самого договора комиссии, т. е. у покупателя (ст. 990, 996 ГК РФ). Еще более широкие возможности может предоставлять агенту агентский договор (ст. 1005 ГК РФ). Похожие полномочия имеются у доверительного управляющего по отношению к имуществу учредителя управления (ст. 1012 ГК РФ).

³ См.: Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М., 2007. С. 72; Бабаев А. Б., Белов В. А. Очерк 6: Учение о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008. С. 253.

⁴ Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 93.

⁵ D. 50. 17. 54. Ulpianus libro 46 ad edictum.

Учеными в 20-х гг. XX в., в частности Б. С. Мартыновым, осуществлялось одновременное проведение аналогий между режимом имущества советского времени, конструкциями системы древнеримского частного права и современной англо-саксонской системы (в частности, трастом)⁶. Причем О. С. Иоффе предостерегал от категоричных суждений по поводу таких на первый взгляд некорректных сравнений: «Причины этой интригующей загадочности слишком серьезны, чтобы относиться к ним с ироническим высокомерием»⁷.

Проведенные аналогии между оперативным управлением и хозяйственным ведением, с одной стороны, и комиссией, агентированием и доверительным управлением — с другой, не являются принципиально новыми для объяснения феномена владения имуществом юридическим лицом, не наделенным титулом собственника. Надо заметить, что в современных исследованиях проводится параллель между имущественными правами юридических лиц несобственников и доверительным управлением⁸.

Совершив попытку взглянуть на хозяйственное ведение и оперативное управление с позиции содержания постулата древнего права континентальной Европы, оценим данные конструкции с позиций

современных канонов *европейского частного права*, нашедших отражение в первую очередь в германском правопорядке.

Прежде чем говорить о смысле конкретных признаков вещных прав, подчеркнем, что современная отечественная цивилистическая наука, реципировавшая взгляды, характерные для немецкой доктрины, далеко не едина в определении этих признаков.

Наиболее обстоятельная характеристика вещных субъективных прав, в том числе на основе признаков, выделяемых в немецкой юриспруденции, на наш взгляд, дана в работах Е. А. Суханова, ратующего за «возврат к классическим основам вещного права и отказ от обоснования неких «смешанных», «вещно-обязательственных» гражданских правоотношений»⁹. Автор называет признаки классических вещных прав: «принудительная типизация» (*typenzwang*) и «принудительная фиксация» (*typenfixierung*), т. е. «обязательное установление непосредственно законом закрытого перечня (*numerus clausus*) этих прав и исчерпывающей характеристики содержания каждого из них, исключающей возможность какого-либо их изменения соглашением сторон»¹⁰.

Значение данных признаков для вещных прав объясняется через интересы иных субъектов гражданских правоотношений: «Содержание относительных договорных отношений известно их участникам (и только им), будучи определенным их соглашением. Вещные же права носят абсолютный характер, и их содержание важно знать всем третьим лицам, а потому оно должно быть заранее определено законом»¹¹.

Что касается принудительной типизации — совершенно очевидно,

⁶ См.: Мартынов Б. С. Государственные тресты. М., 1924. С. 10—16; *Он же*. Отчуждение основного капитала госпредприятий // Ежегодник советской юстиции. 1924. № 3. С. 873—876; *Он же*. Организационные принципы советского государственного предприятия в условиях планирования товарного оборота // Право и жизнь. 1927. № 3. С. 30—47.

⁷ Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2 // Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд. М., 2003. С. 352.

⁸ См.: Утка В. Доверительное управление публичной собственностью // Хозяйство и право. 2009. № 2. С. 119.

⁹ Суханов Е. А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 50.

¹⁰ Там же. С. 47.

¹¹ Там же.

что данный признак относится к системе вещных прав, а не к какому-либо конкретному их типу. А вот принудительная фиксация содержания вещного права непосредственно законом, без возможности изменения его волей сторон — черта очень яркая, но при этом не имеющая отношения к правам российских юридических лиц — несобственников.

Так, если говорить о хозяйственном ведении, очень четко можно наблюдать зависимость содержания внутренних отношений собственника и созданного им унитарного предприятия от воли первого из названных субъектов. В частности, согласно абзацу второму п. 1 ст. 295 ГК РФ собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия. При этом размер отчисляемой прибыли определяется самим собственником, т. е. обязанность унитарного предприятия (обладателя вещного права) зависит от воли другой стороны правоотношения. В отношениях с контрагентами содержание права хозяйственного ведения унитарного предприятия также зависит от первоначально изъявленной воли собственника, который определяет цели и предмет деятельности юридического лица. Если предприятие выходит за установленные собственником границы, сделанная является недействительной (п. 1 ст. 3, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

Еще очевиднее, что признак принудительной фиксации не относим к юридическим лицам — несобственникам в случае с оперативным управлением. Согласно п. 1 ст. 296 ГК РФ казенное предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-

тельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества. В данном случае собственник имеет возможность определять порядок пользования и распоряжения, не изменяя учредительных документов, задающих цели создания юридических лиц. Для этого достаточно дать учреждению или казенному предприятию задание.

Можно ли изменить закон, чтобы хозяйственное ведение и оперативное управление обладали бы признаком принудительной фиксации и стали классическими вещными правами? Теоретически можно, но тогда данные конструкции лишатся своего практического значения. Гибкость содержания оперативного управления и хозяйственного ведения изначально задумана и реализована в законе в интересах собственника, призвана оградить имущество публичного образования от экономических рисков.

Говоря о принципах объективного вещного права, Е. А. Суханов называет принцип публичности (*publizitätsgrundsatz*), «в силу которого установление, изменение, переход или прекращение вещных прав на недвижимость подлежит обязательной государственной (публичной) регистрации»¹² и принцип специализации (*spezialitätsgrundsatz*), называемый также принципом определенности (*bestimmtheitsgrundsatz*), в силу которого «объектом вещного права может быть только индивидуально-определенная вещь»¹³. Вероятно, с принципом публичности и принципом специализации в немецком законодательстве не все просто. Действительно, дифференциация объектов прав на движимые и недвижимые вещи (земельные участки) в нем видна более четко, чем в отечественном праве. Например, приобретению прав на земель-

¹² Суханов Е. А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве. С. 47.

¹³ Там же. С. 48.

ные участки и движимые вещи посвящены различные структурные части Гражданского уложения Германии (разд. 2 и 3 ч. 3 кн. 3). Однако на основе буквального содержания закона трудно утверждать, что объектом права собственности (наиболее полного вещного права) в Германии могут быть только вещи, наделенные индивидуальными признаками.

Принцип публичности реализован в отечественной правовой системе применительно к правам на недвижимое имущество. В России подлежат регистрации наряду с правом собственности на недвижимость право хозяйственного ведения и право оперативного управления (п. 1 ст. 131 ГК РФ).

С принципом специализации сложнее. Понятно, что идея российского законодателя изначально сводится к тому, что любое имущество, принадлежащее учреждению или унитарному предприятию, находится у него на ограниченных вещных правах. Определено оно индивидуально или обладает исключительно родовыми признаками — различия нет. При этом с позиции законодателя объектом вещного права в России может быть любое имущество, вне зависимости от возможности его индивидуализации. Это порождает проблемы, в частности, связанные с выбором допустимых способов защиты прав (виндикация или возмещение убытков).

Вещному праву свойственно следовать за объектом (вещью), «который они как бы «обременяют», сопровождают»¹⁴. Суть права следования «в том, что переход права собственности... на вещь... к другому лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на эту вещь (т. е. право следует за вещью)»¹⁵.

¹⁴ Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право России — частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 195.

¹⁵ Ахметьянова З. А. К вопросу о совершенствовании законодательства о вещном

С данной точки зрения, ни право хозяйственного ведения, ни право оперативного управления не могут рассматриваться в качестве вещных, поскольку прекращаются вместе с передачей любому лицу, которое может обладать имуществом на праве собственности. Сомнения в правильности включения их законодателем в число вещных¹⁶ являются полностью обоснованными.

Одновременно мы не поддерживаем попытки пусть даже теоретического обособления права хозяйственного ведения и права оперативного управления в самостоятельную разновидность вещных прав («сильных прав»)¹⁷, и причина этого кроется в их существенных отличиях от классических вещных прав. Данные отличия заключаются в том, что право хозяйственного ведения и право оперативного управления не обладают признаком принудительной фиксации, а также не следуют за вещью. Но это не означает, что черты сходства отсутствуют вовсе. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления подчинены принципу публичности — регистрируются, что характерно для вещных прав.

Наименование данных прав «искусственными вещными»¹⁸, на наш взгляд, весьма удачно показывает, что по содержанию они вещными не являются, хотя и относятся к числу последних в силу закона.

Итак, оперативное управление и хозяйственное ведение представляют собой гибридные, нетипичные для истории цивилистики и современного частного права конструкции. Они объединяют в себе при-

праве // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 10.

¹⁶ См.: Суханов Е. А. Ограниченные вещные права // Гражданское право России — частное право. С. 306.

¹⁷ См.: Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку. С. 195.

¹⁸ См.: Суханов Е. А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России — частное право. С. 238.

знаки, характерные для ограниченных вещных прав (регистрация права, возникновение без договора с собственником), для обязательственных прав, связанных с пользованием имуществом (возможность регулировать содержание правоотношения волей его стороны — собственника), для полномочий, вытекающих из обязательственных правоотношений, связанных с представительством (возможность передавать право, большее по содержанию, чем принадлежит юридическому лицу несобственнику).

Оперативное управление и хозяйственное ведение — правоотношения, содержанием которых являются взаимные права и обязанности собственника (с одной стороны) и учреждения или унитарного предприятия (с другой стороны), а также обязанности неопределенно широкого круга лиц, должных воздержаться от посягательств на имущество, являющееся объектом хозяйственного ведения или оперативного управления.

Попробуем сделанные выводы подвергнуть дальнейшему анализу, в том числе с учетом содержания действующего законодательства и возможностей его корректировки либо радикального реформирования.

Во-первых, если считать данные конструкции нетипичными для цивилистики, возникает вопрос: *почему законодатель отнес оперативное управление и хозяйственное ведение к ограниченным вещным правам?* На наш взгляд, такое решение законодателя было обусловлено консерватизмом права, а также стремлением сблизить отечественную правовую систему со сходными по природе образцами зарубежных правовых систем. Вероятно, разработчиками закона осознавался проблемный, гибридный характер рассматриваемых категорий, слабая их интеграция в формируемую систему частного права. Однако законодатель был вынужден исходить из экономи-

ческой целесообразности сохранения юридических лиц, имущество которых будет находиться в собственности публичных образований.

Сомнения в правильности сохранения публичной собственности на имущество, передаваемое юридическим лицам, объясняется беспрецедентным (в мировом масштабе) объемом приватизации, произошедшей в России в 90-х гг. XX в., которая явилась следствием отсутствия опыта человечества в вопросе о прекращении публичной собственности в государстве, где частная собственность на средства производства была практически утрачена.

Во-вторых, если считать, что хозяйственное ведение и оперативное управление являются гибридными конструкциями, то следует понять, *какое место им может быть отведено в кодифицированном законодательстве при условии его изменения.* Здесь сделаем оговорку: решение поставленного вопроса может быть снято с повестки дня, если исходить из целесообразности более радикального решения вопроса: упразднения юридических лиц — несобственников.

На наш взгляд, таким местом может быть структурная часть закона, посвященная особенностям регулирования отношений с участием публичных образований. В действующем ГК РФ это гл. 5 «Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством». Изложение норм об оперативном управлении и хозяйственном ведении вместе с нормами об особенностях участия публичных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом, никоим образом не противоречит принципу самостоятельного участия юридических лиц в гражданских правоотношениях. Как уже говорилось, хозяйственное ведение и оперативное управление дают возможность владеть и поль-

зоваться имуществом юридического лицу, созданному в форме учреждения или унитарного предприятия. Вместе с тем основная масса норм, относящихся к оперативному управлению и хозяйственному ведению, регулирует отношения между собственником (государством или муниципальным образованием) и созданным им юридическим лицом. Действующее кодифицированное гражданское законодательство не исключает возможности создания учреждений гражданами и юридическими лицами. Но соответствующие случаи достаточно редки, и целесообразность такого создания совершенно правильно поставлена под сомнение на официально-концептуальном уровне. Значит, вполне логично включение норм о правах на имущество учреждений и унитарных предприятий в ту часть кодифицированного закона, которая регулирует основные отношения с участием публичных образований.

Участие публичных образований в обязательственных отношениях — это большая редкость, скорее исключение, чем правило. К данному выводу можно прийти, проанализировав содержание современных судебных актов, в которых обнаружить сторону — публичное образование — практически невозможно. Причин тому множество, одна из них — намеренная «подмена» в гражданских отношениях государства и муниципальных образований созданными ими же юридическими лицами — не собственниками. В свете сказанного размещение норм, регулирующих широко распространенные имущественные и организационные отношения с участием публичных образований и созданных ими учреждений и унитарных предприятий, в структуре гл. 5 ГК РФ — логичное решение.

Вероятно, в связи с вышесказанным должен возникнуть вопрос о судьбе норм об учреждениях (ст. 120

ГК РФ) и унитарных предприятиях (ст. 113—115 ГК РФ), которые включены в гл. 4 ГК РФ, посвященную юридическим лицам. На наш взгляд, сохранение этих норм в названной структурной части гражданского закона необходимо, поскольку глава о юридических лицах должна содержать указание на все их организационно-правовые формы, отраженные в законе. Это необходимо для соблюдения принципа системности построения нормативного акта. Логичным является и указание на типы (виды) учреждений и унитарных предприятий, особенности их наименования именно в гл. 4 ГК РФ.

В-третьих, *возможно ли восприятие оперативного управления и хозяйственного ведения одновременно как правоотношений и субъективных прав на пользование имуществом?* Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, находится скорее в сфере языковой, чем в юридической. Использование одного и того же термина для обозначения различных правовых явлений или рассмотрение правового явления с нескольких сторон часто встречается в юридической науке. Так, М. Я. Кириллова говорит об оперативном управлении в объективном и субъективном смыслах¹⁹.

К настоящему времени многие термины, используемые в отечественном законодательстве, имеют несколько значений и далеко не всегда это влечет проблемы в правоприменении. Например, законодатель ведет речь о «праве аренды» (п. 2 ст. 313, п. 3 ст. 335, п. 3 ст. 340 ГК РФ), несмотря на существование юридической конструкции договора аренды, создающего для арендатора не только права, но и обязанности (гл. 34 ГК РФ).

¹⁹ См.: Кириллова М. Я. Развитие института права оперативного управления // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 112.

Оперативное управление и хозяйственное ведение следует считать в широком смысле правоотношениями, а в узком — субъективными правами. Данный тезис подтверждается также закрепленной законом необходимостью их регистрации. В том и другом смысле соответствующие термины могут использоваться в законе.

Отнесение оперативного управления и хозяйственного ведения к числу прав, не являющихся вещными, образует проблему. В настоящее время регистрация подлежат все те права, которые являются вещными. Обязательственные права, допускающие пользование имуществом, в частности аренда и ранее упомянутое доверительное управление имуществом, предполагают регистрацию ограничений вещных прав (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Это означает, что, исключив оперативное управление и хозяйственное ведение из вещных прав, необходимо будет изменить и законодательство о регистрации, что можно будет сделать одним из двух способов: или допустить регистрацию не только вещных прав, или установить, что хозяйственное ведение и оперативное управление подлежат регистрации как обременение права собственности публичного образования. В последнем случае необходимо будет закрепить в законе обязательность одновременной регистрации передачи публичным образованием имущества учреждению или унитарному предприятию.

Таким образом, системно-структурная модификация гражданского кодифицированного законодательства, т. е. приведение закона в соответствие с правовой природой хозяйственного ведения и опе-

ративного управления, неизбежно потребует содержательного изменения ряда правовых норм.

Библиографический список

Ахметьянова З. А. К вопросу о совершенствовании законодательства о вещном праве // Российская юстиция. 2009. № 9.

Бабаев А. Б., Белов В. А. Очерк 6: Учение о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008.

Из тезисов Б. И. Пугинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989.

Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. II // Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд. М., 2003.

Кириллова М. Я. Развитие института права оперативного управления // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982.

Мартынов Б. С. Государственные третьи. М., 1924.

Мартынов Б. С. Организационные принципы советского государственного предприятия в условиях планирования товарного оборота // Право и жизнь. 1927. № 3.

Мартынов Б. С. Отчуждение основного капитала госпредприятий // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 3.

Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М., 2007.

Суханов Е. А. Ограниченные вещные права // Гражданское право России — частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008.

Суханов Е. А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2006. № 12.

Суханов Е. А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России — частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008.

Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право России — частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008.

Утка В. Доверительное управление публичной собственностью // Хозяйство и право. 2009. № 2.